

ЗАМОНАВИЙ БИЗНЕСНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ

Тожибоев Дилмурод Маҳмуджанович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162520>

Аннотация: Мазкур мақолада замонавий бизнес ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида фикр юритилади. Хусусан, замонавий ахборот технологияларини бизнесни юритишдаги роли ёритиб берилган.

Калит сўзлар: бизнес, АКТ, технологиялар, модел, стратегия.

Замонавий бизнес мижозларнинг доимий равишда ўсиб бориши ва бозорда рақобатнинг кучайиши билан ажралиб туради. Ўз ўринларини сақлаб қолиш ва муваффақиятли ривожланиш учун компаниялар ўзгаришларга тезда мослашувчан бўлишлари керак. Бунга кўп жиҳатдан замонавий ахборот технологиялари, воситалари ва техникаларидан фойдаланиш, шунингдек, мослашувчан ташкилий тузилишга, шаффоф мақсадларга ега, зарур хизматлар тўплами ва ишчи ходимларни рағбатлантириш тизимига ега бўлган ахборот технологиялари бўлимининг мақбул модели ёрдам беради. Ушбу бўлимининг самарадорлиги компаниянинг самарадорлиги билан узвий боғлиқдир, бу ўзгаришларга тезда жавоб бериши керак:

- ташқи муҳитда (бозорлар, рақобат муҳити, истеъмолчилар, таъминотчилар);
- компаниянинг бизнес стратегияси ва операцион фаолиятида;
- компаниянинг ташкилий тузилмаси ҳажми ва турида;
- мамлакатдаги ва дунёдаги сиёсий ва иқтисодий вазиятда;
- технологияда ва ҳоказо.

Бозор шароитида фаолият юритаётган ҳар бир замонавий ташкилот объектив равишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш зарурлигини ҳис қилмоқда. Тараққиёт бир жойда турмайди, ҳар йили ташкилот ишини унинг фаолият профилига мувофиқ ташкил етишга имкон берадиган янги турли хил дастурий маҳсулотлар мавжуд. Компаниядаги иш муҳити қанчалик малакали ташкил етилган ва автоматлаштирилган бўлса, ходимлар ўз функционал вазифаларини шунчалик самарали, яъни яхшироқ ва тезроқ бажарадилар. Бу нафақат иқтисодий жиҳатдан, балки ташкилот учун ҳам, ходимлар учун ҳам фойдалидир: яхши ташкил етилган инфратузилма ҳам ташкилотнинг "бренди" бўлиб, у асосан ўз имиджини шакллантиради, натижада унинг фаолияти муваффақиятини, товар ва хизматлар бозорларидаги рақобатбардошлигини белгилайди.

Аммо ташкилотни турли хил ахборот воситалари билан таъминлаш ишининг фақат бир қисмидир. Бугунги кунда ходимларни компьютерлар ва

дастурий таъминот билан жиҳозлашнинг ўзи етарли эмас – уларнинг доимий ишлаши ва малакали амалга оширилиши учун шароит ва имкониятлар яратиш ҳам муҳимдир. Бунинг замонавий иқтисодий шароитлар, замонавий корхонанинг ишлаб чиқариш, сотиш ва сотиш даражасига доимий равишда ортиб борадиган талаблар талаб қилади. Шу сабабли, муваффақиятга эришишга интилаётган ташкилот мавжуд тизимни таҳлил қилиш, ривожланишнинг мақбул вариантлари ва воситаларини танлаш, уларни амалга ошириш ва қўллаб-қувватлашни ўз ичига олган ўз ёки жалб қилинган ахборот технологиялари бўлимига эга бўлиши керак. Буларнинг барчаси ташкилотнинг ахборот технологияларини ривожлантириш стратегиясининг таркибий қисмидир. Бугунги кунда аксарият ташкилотлар, аслида, ахборот тузилмаси элементларини мустақил равишда ишлаб чиқадилар ва одатда унинг менежерлари ва автоматлаштириш хизмати мутахассислари бунинг тушунишади. Иккинчиси, афсуски, ҳар доим ҳам етарли даражада назарий билимларга эга эмас, методологик асосларга ва ахборот стратегиясини танлаш ва яратиш бўйича амалий тажрибага эга эмас.

Бунинг натижаси шундаки, айрим ташкилотларда ахборотлаштириш тизимли эмас ёки ташкилотнинг асосий бизнес стратегияси билан умуман мос келмайди. Ахборот воситаларини танлаш тўғрисида қарор қабул қилишда субъективизм устунлик қилади ва у ҳеч қандай тарзда ўзаро боғлиқ эмас.

Сўнгги пайтларда ахборот технологияларини ривожлантириш стратегиялари, уларнинг ҳар бир ташкилот учун зарурлиги ва аҳамияти ҳақида кўп гапирилмоқда. Шу билан бирга, одатда ушбу стратегиянинг аниқ таърифи йўқлиги аниқланади, аммо бу ахборот технологиялари, одатда компьютерлар ва дастурий таъминотни ривожлантиришни режалаштириш билан боғлиқ нарсани англатади.

Аниқроқ таърифни қуйидагича бериш мумкин: ахборот технологияларини ривожлантириш стратегияси-бу компаниянинг ривожланиш стратегиясига, унинг миссиясига, ҳозирги ва келажакдаги бизнес еҳтиёжларига мувофиқ ахборот тизимларини ривожлантириш дастури.

Ҳар қандай стратегияни ишлаб чиқишда бўлгани каби, юқоридан пастгача каскадлаш принципи қўлланилади, стратегия еса тўғридан-тўғри компания стратегиясидан келиб чиқиши керак. Агар бутун бизнес бўлиминининг стратегиясида ташкилот ўз мақсадларига еришиш учун нима қилиши кераклиги айтилган бўлса, ахборот технологияларини ривожлантириш стратегияси саволга жавоб беради: замонавий ахборот

технологиялари нуқтаи назаридан у қандай ишлаши керак. Бундай ривожланишнинг яхши тузилган дастури бизнес қийматининг ўсишига ва унинг инвестицион жозибадорлигига бевосита ёрдам беради.

Ахборот технологияларини ривожлантиришни режалаштириш тарқатилган ташкилотлар (бутун дунёда ёки бир (бир нечта) мамлакатлар) учун айниқса муҳим рол ўйнайди. Бундай ташкилотлар яхши шаклланган ягона ахборот майдонига эга бўлиши керак.

Шахсий компьютерлар асосида компьютерлаштириш ҳозирги кунда барча корхона ва ташкилотларда мавжуд. Бугунги кунга келиб, фақат компьютерларнинг иш фаолиятини 30 фоизга ошириш орқали рақобатчиларга нисбатан сезиларли устунликка еришиш мумкин эмас. Аммо, агар сизнинг ташкилотингиз компьютерларининг ишлаши барча асосий рақобатчилардан бир хил 30% орқанда қолса, бу рақобатбардошликнинг пасайишига олиб келиши мумкин.

Дастурий таъминотни сотиб олишнинг учдан бир қисмига кўпайиши ёки техник қўллаб-қувватлаш хизмати ходимларининг кўпайиши ҳам корхонанинг ва рақобатдош бўлганларнинг рақобатбардошлигини сезиларли даражада оширмайди.

Йирик корхоналарда мавжуд бўлган техник ва дастурий воситаларнинг мураккаблик даражаси, қоида тариқасида, аллақачон жуда юқори, шунинг учун ҳам уларнинг оддий ўсиши нафақат корхонанинг рақобатбардош мавқеини яхшилаши, балки уни ёмонлаштириши мумкин. Сезиларли устунликни фақат ташкилот томонидан тўғри ишлаб чиқилган ва амалга оширилган ахборот технологияларини ривожлантириш стратегияси бериши мумкин. Стратегия барча корхоналарни бошқариш даврларини автоматлаштиришга комплекс ёндашувни таъминлайди ва "қисман автоматлаштириш"нинг одатдаги камчиликларидан қочади.

Уни ишлаб чиқишда яратилаётган ахборот платформасининг асосий параметрлари қўйилиб, у қуйидаги талабларга жавоб беради:

- ўлчовлилик, яъни тизим компаниянинг ўсиб бораётган еҳтиёжларини ҳисобга олиши керак;
- мослашувчанлик, яъни тизим ички бизнес жараёнлари ва ташқи муҳитдаги ўзгаришларга осонгина мослаштирилиши керак;
- стандартлаштириш, яъни тизимнинг турли таркибий қисмлари мос бўлиши ва ахборот хавфсизлиги талабларига жавоб бериши керак;
- иқтисодий самарадорлик, яъни муайян ечимдан фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан асосли бўлиши керак;
- мустақиллик, яъни мижоз ечим провайдерларига қарам бўлиб

қолмаслиги, дастурчиларнинг ўз кадрларини сақлаб қолишга еса еҳтиёж бўлмаслиги керак [1, с. 2].

Ахборот технологияларининг малакали ривожланиши корхона ресурсларидан енг оқилона фойдаланишни таъминлашга имкон беради, шунингдек, корхона ахборот тизимининг мавжуд ҳолатидан мақсадга ўтиш йўллари белгилайди, замонавий ахборот воситаларининг жорий этилиши ташкилотдаги кераксиз бизнес-жараёнларни автоматлаштириш ва камайтириш, компаниянинг барча бўлимлари ҳаракатчанлиги, тезлиги ва қулайлигини оширишга имкон беради.

Ахборот технологиялари компанияларни қуйидагилар билан таъминлаши керак:

- асосий фаолият доирасида бизнес-жараёнларни ишончли ва узлуксиз бажариш;
- операцион самарадорликни ошириш;
- стратегик ва операцион даражада тезкор ва самарали қарорлар қабул қилиш ва назорат қилиш тизимини яратиш;
- ягона ахборот маконини яратиш орқали бизнес шаффофлигини ошириш;
- компания ишининг самарадорлиги ва унинг фаолиятининг шаффофлиги туфайли акциядорлар ва инвесторлар учун жозибадорликни ошириш;
- капиталлашувнинг ортиши.

Ушбу вазифаларни ҳал қилиш ташкилотда ахборот технологияларини ривожлантириш орқали таъминланади. Замонавий ташкилотда ахборот технологияларининг роли унинг фаолиятининг ажралмас қисмидир ва унда ўзига хос ва жуда муҳим ўрин тутди. Улар дастурий ва аппарат воситаларининг тўпламидир, улар ёрдамида сиз компания ходимлари ва миждозлари ўртасида аниқ ишлаш ва ўзаро таъсирга еришинингиз, бизнес-жараёнлар сонини камайтиринингиз, автоматлаштиринингиз ва ягона ахборот маконини яратинингиз мумкин. Ахборотга тезкор кириш компания ишидаги енг муҳим рақобатбардош устунликдир. Ушбу маблағларни амалга ошириш ва улардан фойдаланиш компания ва унинг бизнесининг мақсадлари, еҳтиёжлари, имкониятлари, қобилиятлари ва тузилмасидан келиб чиққан ҳолда ИТ-инфратузилмасининг ҳолатини режалаштириш, модернизация қилиш ва monitoring қилиш билан боғлиқ бир қатор тадбирлар билан боғлиқ.

References:

1. Демидов Е. Е. Статья ИТ - стратегия компании: цели, содержание, разработка. Газета "Коммерсантъ" № 140 (4440) от 04.08.2010.
2. Сухомлинова Е.В., Чибисова Е.И. МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА. В сборнике: Прикладные исследования и технологии ART2015 сборник трудов Второй международной конференции. 2015. С. 331-334.
3. Chibisova E.I., Chibisov O.V. MECHANISM OF ADEQUATE REGULATION IN THE BANKING SECTOR AS A STRATEGIC ELEMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF RUSSIA Chibisova E.I., Chibisov O.V. BCES Conference Books. 2015. T. 13. № 2. С. 176-184.
4. Солтаханов А.У, Чуйкова Н.М. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ В РОССИИ Высшая школа. 2016. № 8. С. 24-26.
5. Солтаханов А.У. БАНКОВСКИЕ РИСКИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 216-221.